

AMALIY VA FUNDAMENTAL TADQIQOTLAR JURNALI

Jild: 04 Nashr: 1 (2025)

www.mudarrisziyo.uz

Актуальные Проблемы Преподавания Информатики И Информационных Технологий В Начальных Классах

Назаров Фаррух Фахриддинович

*Бухарского государственного университета, Факультет физико-математических и
информационных технологий направление, студент 4 курса*

Аннотация: В данной статье освещены актуальные вопросы преподавания информатики и информационных технологий учащимся начальных классов, а также ее роль и значение сегодня.

Ключевые слова: информатика, «Электронный дневник», виртуальные образовательные инструменты, базовые компьютерные навыки, цифровая грамотность, интернет-безопасность, интеграционный процесс.

Введение.

Как и во многих других странах, в Узбекистане перед нами стоят важные задачи в обучении учащихся начальных классов основам информатики и информационных технологий. Решение этих проблем имеет решающее значение для обеспечения эффективного образования и подготовки учащихся к требованиям цифровой эпохи. Как отметил Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев, овладение цифровыми знаниями и современными информационными технологиями является необходимым и обязательным условием достижения прогресса. Это позволит нам следовать кратчайшим путем к развитию. Мы не имеем права забывать о том, какое решающее значение имеет интеллектуальный и культурный потенциал в воспитании уникальных талантов и раскрытии их редких способностей¹.

22 августа 2022 года был принят Указ Президента Республики Узбекистан № УП-357 «О мерах по выводу сферы информационно-коммуникационных технологий на новый этап развития в 2022–2023 годах». В данном указе особое внимание уделено школьникам, и были определены следующие приоритетные задачи²:

¹ Ш. М. Мирзиёев. Стратегия нового Узбекистана. – Ташкент: Издательство «Узбекистон», 2021. – С. 24.

² Указ Президента Республики Узбекистан «О мерах по выводу сферы информационно-коммуникационных технологий на новый этап развития в 2022–2023 годах», № PQ-357 от 22.08.2022 г. // <https://lex.uz/docs/-6166539>

1. **Разработка программы «Умная школа»**, предназначенной для осуществления мониторинга учащихся общеобразовательных школ.
2. **Учреждение специальной премии от имени хокима области для девушек**, участвующих в предметных олимпиадах по информатике среди учащихся общеобразовательных школ.
3. **Обеспечение образовательных учреждений необходимым компьютерным оборудованием**, с учетом внедрения единой системы «Электронный дневник» в общеобразовательных школах.

На сегодняшний день в преподавании информатики и информационных технологий следует выделить следующие ключевые вопросы:

Во-первых, использование инфраструктуры и технологий: одной из основных проблем является обеспечение школ необходимой инфраструктурой и технологиями. Во многих школах, особенно в сельской местности, может наблюдаться нехватка компьютеров, доступа к интернету и других ресурсов, необходимых для эффективного обучения информатике³.

Исследования и методы.

В общеобразовательных школах целесообразно внедрение новых форм обучения с организацией дополнительных занятий. Это позволит развивать интерес и потребности учащихся в глубоком и прочном усвоении основ предмета информатики, применять полученные знания на практике, формировать профессиональные навыки, а также обучать поиску, получению и обработке информации с использованием сети Интернет.

Во-вторых, повышение квалификации учителей: для эффективного преподавания информатики и информационных технологий учителям необходимо пройти специальную подготовку и повышение квалификации. Во многих случаях у преподавателей может не хватать необходимых навыков и знаний для интеграции технологий в процесс обучения.

Как и любой другой предмет, информатика и информационные технологии занимают особое место в образовательной системе, играя важную роль в формировании мировоззрения учащихся. Освоение этого предмета тесно связано с изучением инновационных технологий и их применением в различных сферах.

Исследования, проводимые по разработке учебников и учебных пособий по информатике, а также повышению эффективности их использования, показывают, что уровень усвоения предмета учащимися во многом зависит от практических занятий. При этом виртуальные учебные инструменты и электронные учебники имеют особое значение для полного освоения знаний и навыков.

В-третьих, разработка учебной программы: крайне важно создать соответствующую возрасту учебную программу для обучения информатике учеников начальных классов. Учебная программа должна охватывать основные навыки работы с компьютером, цифровую грамотность и вопросы безопасности в интернете.

Обсуждение.

Следует отметить, что приказом министра дошкольного и школьного образования № 125 от 15 мая 2023 года «Об утверждении базового учебного плана для общеобразовательных школ на 2023/2024 учебный год» Республиканскому образовательному центру было поручено в течение

³ Ф. У. Тошболтаев. Методика преподавания информатики: Учебное пособие. – Фергана, 2023. – С. 125..

месяца на основе базового учебного плана разработать соответствующие календарно-тематические планы. Также в недельный срок представить министерству предложения по внедрению в практику методики преподавания информатики и информационных технологий в 1 классе, учебной программы, государственных образовательных стандартов и календарно-тематических планов.

В-четвертых, педагогика и методы преподавания: обучение информатике младших школьников требует инновационного и увлекательного педагогического подхода. Учителя должны использовать интерактивные и практические занятия, чтобы заинтересовать и мотивировать учеников.

В преподавании информатики могут использоваться следующие дидактические системы:

- ✓ обучение с применением традиционных технических средств;
- ✓ система «один ученик – несколько учеников»;
- ✓ организация работы в малых группах;
- ✓ использование автоматизированных аудиторий;
- ✓ программированное обучение;
- ✓ компьютерное обучение.

В-пятых, оценивание: важно разработать соответствующие методы для оценки понимания и навыков учеников в области информатики. Традиционные методы оценивания могут не подходить для проверки навыков работы с технологиями и цифровой грамотности.

Существуют различные механизмы формативного оценивания, которые можно использовать в любом классе. Среди наиболее популярных:

1. Прямые опросы или задания на дом;
2. Журналы ответов в процессе обучения или задания, выполняемые на уроке;
3. Контрольные работы во время урока;
4. Графические организаторы или наблюдение за активностью учеников на занятии;
5. Обратная связь;
6. Самооценка учеников;
7. Внесение изменений в образовательный процесс на основе результатов.

Заключения.

Преподаватели информатики должны объяснить родителям, насколько важно для их детей освоение информационно-коммуникационных технологий. В ходе своей педагогической деятельности преподаватели информатики должны постоянно работать в сотрудничестве с родителями. Они обязаны регулярно предоставлять родителям информацию о подготовке учащихся к занятиям, уровне их знаний и успеваемости. Кроме того, преподаватели информатики должны регулярно освещать в созданных для родителей телеграм-каналах практические занятия учащихся по информатике, их интерес к предмету и успехи.

В заключение, для обеспечения качественного освоения детьми предмета информатики и информационных технологий в начальных классах необходимо совместное сотрудничество политиков, преподавателей, родителей и общества.

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ЛИТЕРАТУРЕ:

1. Ш.М. Мирзиёев. *Стратегия Нового Узбекистана*. – Ташкент: Издательство «Узбекистан», 2021. – С. 24.
2. Постановление Президента Республики Узбекистан от 22.08.2022 года № PQ-357 о мерах по выведению сферы информационно-коммуникационных технологий на новый этап в 2022-2023 годах // <https://lex.uz/docs/-6166539>
3. Ф. О. Тошболтаев. *Методика преподавания информатики*. Учебное пособие. – Фергана, 2023. – С. 125.
4. Қ.М. Каримов, Т.Н. Жораев. *Лабораторные работы по методике преподавания информатики*. Учебное пособие. – Карши: Издательство «Наука и образование», 2021. – С. 89.
5. Юсупов Р.М., Мамадкулова У.Э. *Методические рекомендации по выполнению практических заданий по методике преподавания информатики*. – Джизак, 2023. – С. 6.
6. Д. Охунова. Современные подходы к оценке знаний учащихся. *Междисциплинарный научный журнал*. Февраль, 2022. – С. 873.
7. Turdiev, B. S. (2024). Balancing national and universal perspectives: the dialectical dynamics in society's ideosphere. *Asian Journal of Basic Science & Research*, 6(3), 59-65.
8. Sobirovich, T. B. (2024). The National Idea as a Driving Force behind Ideospheric Transformation in Uzbekistan: Exploring its Implications and Impact. *Asian Journal of Applied Science and Technology (AJAST)*, 8(3), 170-176.
9. Sobirovich, T. B. (2023). Basic Criteria for Building the Third Renaissance in Uzbekistan. *Asian Journal of Applied Science and Technology (AJAST)*, 7(1), 149-157.